

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

УДК 619:616.988:616.155-07:636.2

С.Н. Беляева, М.В. Петропавловский, Н.А. Безбородова

ПРОФИЛАКТИКА ЛЕЙКОЗА – ОСНОВА ЭПИЗОТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В СКОТОВОДСТВЕ

Аннотация. Одной из важнейших государственных задач в системе противозооотических мероприятий в скотоводстве РФ является профилактика лейкоза крупного рогатого скота, а также оздоровление неблагополучных хозяйств. Поскольку лечебные мероприятия неэффективны, а вакцины не разработаны для борьбы с вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), то единственными превентивными мерами против данного инфекционного заболевания являются ранняя диагностика и профилактика лейкоза крупного рогатого скота в системе общих ветеринарно-санитарных мероприятий в сельскохозяйственных организациях.

Несмотря на разнообразие различных методов диагностики лейкоза существует вероятность получения ложных результатов из-за разной степени чувствительности тестов, а также генетической изменчивости изолятов вируса, что удлинит сроки выполнения оздоровительных программ. Впервые в результате проведенных исследований полиморфизма длин рестрикционных фрагментов с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР-ПДРФ) в 2021-2022 гг. изучена генетическая вариабельность вируса лейкоза крупного рогатого скота и определен бельгийский генотип BLV. Исходя из данных о географическом распространении инфекционного агента в Российской Федерации, установлено, что на территории Белгородской области ассимилирует ВЛКРС, отнесенный к генотипу G4.

Разработанная система оздоровительных противозооотических мероприятий при лейкозе крупного рогатого скота должна осуществляться с проведением всех необходимых методов диагностики, определением уровня инфицированности BLV-животных с учетом генетической вариабельности возбудителя вируса лейкоза, что обеспечит значительное ускорение эрадикации ВЛКРС в неблагополучных молочно-товарных хозяйствах Белгородской области. В основу методики раннего выявления инфицированных патогеном вируса лейкоза животных в неблагополучных хозяйствах заложено сокращение периода проведения исследования с 6 месяцев до 2-3 месяцев с помощью метода ПЦР в дополнение к реакции иммунодиффузии (РИД) и иммуноферментному анализу (ИФА). Это является новым технологическим этапом в совершенствовании противолейкозных мероприятий на территории Белгородской области, который может успешно реализоваться только при интеграции государственной ветеринарии, научных организаций, обеспечивающих поддержку реализации инновационных технологических проектов и непосредственной работе с сельскохозяйственными предприятиями.

Применение разработанных методических подходов позволило в 2021 г. оздоровить от лейкозной инфекции поголовье животных сельскохозяйственного предприятия Белгородской области с уровнем инфицированности до 80% в прежние годы, а также приступить в 2022 году к оздоровлению других неблагополучных хозяйств.

Ключевые слова: лейкоз, крупный рогатый скот, вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), диагностика лейкоза крупного рогатого скота, генетическая вариабельности ВЛКРС, бельгийский генотип, RFLP, профилактика, оздоровление.

PREVENTION OF ENZOOTIC BOVINE LEUKOSIS IS THE BASIS OF EPIZOOTIC WELL-BEING IN CATTLE BREEDING

Abstract. One of the most important state tasks in the system of antiepidemic measures in cattle breeding of the Russian Federation is the improvement of dysfunctional farms for enzootic bovine leukosis. Since treatment and vaccination have not been developed for BLV, the only preventive measures of this viral disease are early diagnosis and prevention of enzootic bovine leukosis in the system of general and special veterinary and sanitary measures in farms of various forms of ownership.

Despite the relatively high efficiency of modern methods of diagnosing the disease, there is a possibility of incomplete identification of animals infected with bovine leukemia virus in convalescent herds, which lengthens the duration of health programs and may be due to the influence of genetic variability of individual isolates of the virus. For the first time, as a result of the studies conducted in 2021-2022, the genetic variability of the bovine leukemia virus: presumably it is the Belgian genotype according to RFLP – was studied. Based on the data on the geographical distribution of bovine leukemia virus isolates in the Russian Federation, it was found that the genotype of the BLV - group G4 assimilates in Belgorod region.

Thus, an improved system of health-improving antiepidemic measures for enzootic bovine leukosissould be carried out depending on the level of infection of animals, taking into account the genetic variability of the pathogen, which will significantly accelerate the eradication of BLV in disadvantaged dairy farms of the Belgorod region. The method of early detection of leukemic animals in dysfunctional farms is based on a reduction in the frequency of the study from 6 months to 2-3 months and an increase in the concentration of antibodies to BLV in the studied blood serum samples at the stage of sample preparation of the serological reaction AGID. This is a new technological stage in the improvement of anti-leukemia measures in the Belgorod region, which can be successfully implemented only with the integration of state veterinary medicine, scientific organizations and direct cooperation with farms operating in the real sector of the economy, providing support for the implementation of innovative technological projects.

The application of the developed methodological approaches made it possible in 2021 to completely improve the number of animals from leukemia infection the Belgorod region with an infection rate of up to 80% in previous years, and also to start improving other disadvantaged farms in the Belgorod region in 2022.

Keywords: enzootic bovine leukosis (EBL), bovine leukemia virus (BLV), diagnosis of enzootic bovine leukosis, genetic variability of BLV, Belgian genotype according to RFLP, prevention, recovery.

Введение. Одним из актуальных хронических вирусных заболеваний в скотоводстве в настоящее время продолжает оставаться лейкоз крупного рогатого скота [3, 5, 11, 17, 21, 24], занимая в структуре инфекционных патологий лидирующие позиции – до 60% зараженного поголовья [25]. Так, по

данным информационно-аналитического центра Россельхознадзора около 70% территории РФ имеет нездоровленные и новые зарегистрированные очаги лейкоза крупного рогатого скота. На рисунке 1 представлено географическое распределение ВЛКРС по зональности в РФ [25].

Рис. 1 – Данные географического распределения лейкоза крупного рогатого скота на территории РФ за первое полугодие 2022 г.

Система противоэпизоотических мероприятий РФ направлена, в первую очередь, на проведение противолейкозных мероприятий, обеспечивающих оздоровление неблагополучных сельскохозяйственных организаций, при строгом соблюдении Ветеринарного законодательства. В настоящее время в РФ актуализирована нормативно-правовая база в сфере ветеринарии – Приказ МСХ №156 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидации очагов лейкоза крупного рогатого скота» от 01.09.2021 [1].

Система мониторинга эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота в скотоводстве заключается в оценке уровня индекса заболеваемости поголовья животных, расчете базовых показателей гематологических и серологических данных, детальной оценке вероятности распространения инфекции с учетом генотипического разнообразия вируса лейкоза, что способствует усовершенствованию противолейкозных мероприятий и помогает управлять этим процессом на основе современных диагностических данных [4, 6-8, 16, 18, 19, 20, 29, 30].

Решение проблемы лейкоза у животных должно быть нацелено на проведение постоянных противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику, с соблюдением всех ветеринарно-санитарных норм [5, 9, 10, 11, 14, 17, 22, 23].

Распространение вирусной инфекции связано с довольно поздним выявлением инфицированных животных и несоблюдением санитарно-гигиенических условий, что способствует распространению инфекционного патогена в

поголовье. Пути решения данной проблемы требуют решения поставленных задач:

- ранняя диагностика заболевания с целью выявления инфицированных особей и их изоляции («резервация») или полное удаление из хозяйства;

- изучение генетической изменчивости возбудителя BLV с целью совершенствования диагностики и разработки современных методов профилактики.

РНК-вирус лейкоза крупного рогатого скота, являясь хронически персистирующим патогеном, подвержен мутационным изменениям, связанным с увеличением патогенности и вирулентности, а также агрессивности в отношении иммунной системы макроорганизма животного [30]. Поэтому, наряду с физиологическим и иммунным статусом организма животного, во внимание необходимо принимать и генетическую изменчивость самого патогена [6-8, 18, 20, 29]. Установление принадлежности ВЛКРС к определенному генотипу может служить основанием для расширения исследований в данном направлении и выявления патогенетических особенностей развития лейкозного процесса у животных [12].

При секвенировании участка гена env-изолятов BLV, отобранных от животных в разных географических точках мира, учеными многих стран установлено и классифицировано до 11 различных генетических групп вируса [20]. Изоляты вируса лейкоза крупного рогатого скота, полученные на территории РФ, представлены в открытом доступе в виде аминокислотных последовательностей в системе GenBank, они классифицированы в 4, 7, 8 генетические группы [6-8, 12, 18, 19, 20, 27-30]. На основании метода ПЦР-ПДРФ и ДНК-секвенирования ВЛКРС классифицирован на бельгийский, австралийский и японский типы [7, 30].

Проведенные молекулярные исследования говорят о различном географическом распределении генотипов BLV в мире. По данным автора Y. Asfaw (2004) известно, что в организме животных может находиться несколько генотипов вируса лейкоза [7, 26]. Важно знать особенности развития инфекционного процесса, его проявления в зависимости от типов вируса лейкоза с целью ограничения инфицированных животных патогенами BLV [7, 13, 30].

Целью проводимых исследований являлось создание системы оздоровительных противозооэпизоотических мероприятий, обеспечивающих значительное ускорение эрадикации вируса лейкоза крупного рогатого скота в неблагополучных молочно-товарных хозяйствах Белгородской области.

В задачи исследований входило изучение ранней диагностики животных с учетом генетической вариабельности выделенных изолятов вируса лейкоза у коров из неблагополучных хозяйств Белгородской области и апробация методических подходов оздоровления в системе противозооэпизоотических мероприятий.

Материалы и методы исследований. Научные исследования выполняли на базе ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» (испытательная лаборатория, ПЦР-лаборатория, лаборатория по изучению инфекционных и инвазионных болезней и апробации ветеринарных препаратов), в лаборатории лейкоза и в отделе геномных исследований и селекции животных Уральского НИВИ – структурного подразделения ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Методы исследований – эпизоотологические, серологические (РИД), гематологические и молекулярно-генетические на основе ПЦР-ПДРФ.

Объект исследования – животные неблагополучных хозяйств по лейкозу крупного рогатого скота в Белгородской области.

Исследования были проведены в двух сельскохозяйственных организациях на территории Белгородской области.

В первом хозяйстве в 2020-2021 гг. исследовано 828 проб по РИД-диагностике в соответствии с Методическими указаниями по диагностике лейкоза крупного рогатого скота (Утв. 23 августа 2000 г. N 13-7-2/2130) [2], с использованием реагентки российского производства (ФКП «Курская биофабрика», фирма «БИОК», Россия). Данная РИД-диагностика была усовершенствована и основывалась на установлении прямой связи концентрации искомых антител в испытуемой сыворотке и абсолютного связывания антител с антигенами при более физиологически приближенном к *in vivo* условиям реакции, что показало более высокую чувствительность реакции иммунодиффузии [13, 28]. Гематологические исследования данных проб проводились по общепринятой методике на геманализаторе URIT-3020 (URIT-3000 Vet Plus).

ПЦР-ПДРФ-исследования типа вируса лейкоза были проведены в двух хозяйствах в период 2021-2022 гг. совместно с учеными из ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. ДНК выделяли из биопроб лейкоцитарной взвеси, приготовленной из цельной крови, отобранной от коров Белгородской области. Для выделения ДНК использовали набор Diatom DNA Prep 200 (ООО «ИзоГен», Москва). Концентрацию выделенной ДНК измеряли при помощи флуориметра MaxLife (Россия). ПЦР-исследования на наличие в пробах

специфического участка вируса лейкоза проводили на коммерческих тест-системах (ООО «ИнтерЛаб», Москва). Амплификацию в режиме реального времени с применением оборудования Real-time CFX96 Touch (Bio-Rad, США). Фрагмент гена env 444 п.о. амплифицировали с помощью nested PCR с использованием следующих праймеров: env 5032 tct-gtg-cca-agt-ctc-cca-gat-a, env 5608 aac-aac-aac-ctc-tgg-gaa-ggg-t, env 5099 ccc-aca-agg-gcg-gcg-ccg-gtt-t, env 5521 gcg-agg-ccg-ggt-cca-gag-ctg-g [31], синтезированных компанией ООО «Синтол» (Москва). Для проведения nested PCR применяли мастер-микс наборы БиоМастер HS-Tag ПЦР (2^х), ООО «Биолабмикс» (Новосибирск).

ПДРФ-анализ для получения участка ДНК 444 п.о. env гена осуществляли с помощью эндонуклеаз рестрикции BamHI, PvuII, BclI (Thermo Fisher Scientific, США). Амплификацию реакций проводили с использованием термоциклера SWIFT Maxi PRO (ESCO TECHNOLOGIS, INC., USA). Анализ размеров целевых фрагментов проводили путём гель-электрофореза E-GelImagen Sistem (Thermo Fisher Scientific Inc.). В качестве положительного контроля использовали ДНК референтной линии клеток FLK-BLV, а также маркер «Step100» ООО «Биолабмикс» (Новосибирск) и ДНК-маркеры 1 Kb НПО «СибЭнзим» (Новосибирск).

Для статистической обработки данных использовали стандартный пакет ПО Microsoft Office Excel 2019 г.

Результаты исследований. В Белгородской области совместно с государственной ветеринарной службой были разработаны и выполнены мероприятия для неблагополучных хозяйств, осуществляемые в рамках проектной деятельности департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды с 2020 по 2023 г. «Оздоровление животноводческих хозяйств всех форм собственности от лейкоза крупного рогатого скота» [24].

При проведении оздоровительных противолейкозных мероприятий в молочно-товарных хозяйствах Белгородской области предложено проведение серологических, гематологических и молекулярно-генетических методов с учетом генетической вариабельности выделенных изолятов ВЛКРС, что позволит усовершенствовать систему оздоровительных мероприятий, обеспечивающих значительное ускорение эрадикации возбудителя.

Для усовершенствования системы оздоровительных мероприятий в скотоводстве, обеспечивающих значительное ускорение эрадикации возбудителя, была изучена генетическая вариабельность выделенных изолятов ВЛКРС.

Все исследуемые пробы были положительными по вирусу лейкоза и содержали специфические участки провируса. При проведении ПДРФ-анализа было выяснено, что все исследуемые пробы соответствовали бельгийскому генотипу вируса лейкоза при показателях длин рестриктов: BamHI-444 п.н.; PvuII – 280, 164 п.н.; BclI – 219 п.н. (рис. 2-4).

Данные молекулярно-генетические исследования по изучению генома вируса лейкоза крупного рогатого скота согласуются с ранее проведенными в 2021 году с изолятами ВЛКРС из другого неблагополучного хозяйства Белгородской области на базе ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Данные фрагменты в дальнейшем будут использованы для дальнейшего проведения ДНК-секвенирования с последующим филогенетическим анализом и установлением аминокислотных изменений в структуре поверхностного гликопротеина (gp51) BLV.

Рис. 2 – Детекция продуктов амплификации на приборе CFX96 и анализ специфического участка ДНК вируса лейкоза крупного рогатого скота по каналам HEX - sampleDNA (n=12), control +/FAM – internalcontrol

Таким образом, впервые проведенные молекулярно-генетические исследования вируса лейкоза в Белгородской области показали, что это бельгийский генотип по RFLP, отнесенный к 4 G типу. Его особенностью является высокий иммуносупрессивный эффект на организм животного. Мониторинговые исследования генотипов BLV и изучение антигенных изменений патогена позволяют своевременно разрабатывать новейшие средства контроля и борьбы с распространением лейкоза, совершенствовать диагностические системы.

Так, использование предлагаемой методологии позволило осуществить оздоровление неблагополучного хозяйства Белгородской области [13]. Поскольку данное хозяйство являлось неблагополучным по лейкозу крупного рогатого скота на протяжении многих лет, где уровень зараженности поголовья BLV превышал 30% инфицированности стада, сельскохозяйственное предприятие использовалось в работе как «модельное».

Рис. 3 – Электрофореграмма продуктов ампликации: М – маркер м100 шагом; 444 п.о. – ампликоны после второго этапа nested- PCR (env 5032, env 5608); №1-12 – образцы; FLK – ДНК, выделенная из референтной клеточной линии FLKBLV (положительный контрольный образец); С «-» – отрицательный контрольный образец

Рис. 4 – Электрофореграмма распределения сайтов рестрикции при исследовании env гена BLV, участок 444 п.о. методом ПДРФ: М – маркер м50 шагом; бельгийский генотип BLV образцы: 1-12; FLKBLV (положительный контрольный образец) – австралийский генотип)

Разработанные методические подходы в системе противозпизоотических мероприятий от лейкоза позволили ускорить процесс оздоровления отдельных хозяйств на территории Белгородской области: за счет увеличения кратности проводимых исследований с шести до двух-трех месяцев, повышения чувствительности реакции иммунодиффузии (РИД) [15], полного выполнения плана оздоровительных противолейкозных мероприятий.

На первом исследованном предприятии количество инфицированных ВЛКРС животных снизилось с 80 до 17%

в 2020 году в связи с выбраковкой всех РИД-положительных животных, а к концу анализируемого периода 2021 года данное хозяйство было полностью оздоровлено. Проведенные серологические исследования на заключительном этапе оздоровительных мероприятий в течение полугодия (с 1 июня по 1 декабря 2020 г.) показали, что уровень инфицированности у коров всех половозрастных групп, а также телок 6-12 и 12-18 месяцев снизился соответственно до 1,0, 2,9 и 1,6% (рис. 5).

Рис. 5 – Уровень снижения инфицированности животных BLV

Реализация на практике научных разработок Белгородского ГАУ и слаженная работа специалистов Управления ветеринарии Белгородской области позволила ускорить проведение оздоровительных мероприятий в данном ранее неблагополучном хозяйстве.

Таким образом, базовая серологическая диагностика лейкоза крупного рогатого скота (РИД) должна полностью охватывать всё поголовье восприимчивых животных для принятия дальнейших мер. В случае выявления инфицированных и больных животных, подтвержденного серологическим и гематологическим методом, необходимо уменьшать интервал серологических исследований с 6 месяцев до 2-3 месяцев с последующей изоляцией инфицированных особей («резервуар» с соблюдением ветеринарно-санитарных правил).

Заключение. Профилактика лейкоза крупного рогатого скота должна быть направлена на неукоснительное соблюдение действующего Ветеринарного законодательства, а также включать контроль за перемещением животных на подконтрольных территориях.

В рамках технологического проекта НОЦ «Усовершенствование системы противозпизоотических мероприятий при лейкозе крупного рогатого скота на основе современных знаний, диагностики и управления эпизоотическим процессом» апробируется система оздоровительных противозпизоотических мероприятий в неблагополучных молочнотоварных хозяйствах Белгородской области.

Для этого необходимо выполнять следующие условия:

- определять ареал распространенности лейкоза крупного рогатого скота в животноводческих хозяйствах;
- изучать уровень инфицированности ВЛКРС в разрезе хозяйств с учетом генетической вариабельности выделенных изолятов;
- устанавливать пути и механизмы передачи вируса лейкоза крупного рогатого скота;
- формировать схемы изолированного выращивания молодняка;
- разрабатывать технологические карты ремонта поголовья неинфицированным молодняком [13].

Только раннее поэтапное выявление инфицированных и больных лейкозом животных с последующим их удалением из стада приведет к оздоровлению неблагополучных хозяйств.

Генотипическое разнообразие ВЛКРС и результаты сравнительного исследования, в контексте их эпизоотической значимости, открывают новые методические подходы в разработке научно обоснованных схем оздоровления неблагополучных по лейкозу крупного рогатого скота стад [13].

Применение разработанных методических подходов позволило в 2021 году оздоровить от лейкозной инфекции поголовье животных на сельскохозяйственном предприятии. Профилактика лейкоза крупного рогатого скота заключается в соблюдении разработанных противозпизоотических мероприятий на основе современных знаний диагностики и управления эпизоотическим процессом с учетом региональных особенностей, технологических и экономических предпосылок сельскохозяйственных предприятий.

Библиография

1. Приказ Минсельхоза РФ от 24 марта 2021 г. N 156 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота» [Элек-

- тронный ресурс]. – Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов «Кодекс». – URL: <https://docs.cntd.ru/document/603433105> (дата обращения: 18.10.2022).
2. Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота Минсельхоза России от 23.08.2000 № 13-7-2/2130. [Электронный ресурс]. – Электронное-информационно-правовое обеспечение Гарант. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200118749> (дата обращения: 18.10.2022).
3. OIE World Organization for Animal Health. Enzootic Bovine Leukosis [Электронный ресурс]. – Всемирная организация по охране здоровья животных. – 2017. – URL: https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmlfile=chapitre_ebl.htm (дата обращения: 18.10.2022).
4. Анализ эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота с использованием системы мониторинга / В.Г. Потанин, А.Ф. Алейников., М.И. Гулюкин, В.В. Храмов., М.А. Амироков // Достижения науки и техники АПК. 2012. № 11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-epizooticheskoy-situatsii-po-leykozu-kрупного-rogatogo-skota-s-ispolzovaniem-sistemy-monitoringa> (дата обращения: 09.12.2022).
5. Валихов А.Ф. Лейкоз крупного рогатого скота: контроль и профилактика болезни [Обзор] // Молочная промышленность. – 2018. – № 9. – С. 74-77.
6. Батенёва Н.В. Изучение распространения условных генотипов вируса лейкоза крупного рогатого скота / Н.В. Батенёва, П.Н. Смирнов, И.В. Михнович // Сельскохозяйственная биология. – 2012. – № 4. – С. 69-72.
7. Генджиёва О.Б. Филогенетическое сравнение вируса лейкоза крупного рогатого скота / О.Б. Генджиёва // Вестник КалмГУ. 2012. № 2 (14).
8. Геногеографические исследования вируса лейкоза крупного рогатого скота / И.В. Виноградова и [др.] // Достижения науки и техники АПК, № 10. – 2011. – С. 34-37.
9. Гулюкин М.И. Методологическая система оздоровительных мероприятий при лейкозе крупного рогатого скота / М.И. Гулюкин, И.М. Донник, А.Т. Татарчук // Екатеринбург : Уральское издательство, 2007. – 224 с.
10. Донник И.М. Результативность комплексных мероприятий борьбы с лейкозом крупного рогатого скота на Среднем Урале / И.М. Донник, И.А. Шкуратова, А.Т. Татарчук [и др.] // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2015. – № 2. – С. 42-46.
11. Донник И.М. Профилактика лейкоза крупного рогатого скота в племенных хозяйствах Краснодарского края / И.М. Донник, Г.А. Джаилиди, С.В. Тихонов // Ветеринария Кубани. – 2013. – № 5. – С. 15-19.
12. Дробот Е.В. Результаты изучения генотипического разнообразия вируса лейкоза крупного рогатого скота и особенности эпизоотологического и гематологического проявления лейкоза, Автореф. канд. дис., Новосибирск, 2007.
13. Коваленко А.М. Методические подходы к оздоровлению неблагополучных хозяйств по лейкозу крупного рогатого скота в Белгородской области / А.М. Коваленко, И.М. Донник, С.Н. Беляева // Достижение науки и техники АПК. – № 8. – 2021. – С. 40-45.
14. Научно обоснованная модель противозепизоотических мероприятий при лейкозе крупного рогатого скота / М.И. Гулюкин, А.Д. Забережный, К.П. Юров [и др.] // Ветеринария и кормление. – 2018. – № 1. – С. 4-7.
15. Патент № 2741239 Российская Федерация, МПКG01N 33/49(2006.01) G01N 33/53(2006.01). Способ диагностики лейкоза крупного рогатого скота RU 2 741239 C1 / заявл. 18.08.2020; опубл. 22.01.2021. / Коваленко А.М., Донник И.М., Явников Н.В., Петропавловский М.В., Кривоногова А.С., Исаева А.Г., Оскольская В.Ю., Беляева С.Н. – заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина – 8 с.
16. Применение современных лабораторных методов при выявлении антигенного пейзажа возбудителей инфекционных заболеваний в сельскохозяйственных организациях неблагополучных по лейкозу крупного рогатого скота / Порываева А.П. [и др.] // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2019. № 4. – С. 40-45. DOI: 10.17238/issn2072-6023.2019.4.40.
17. Оценка эффективности реализации Уральской системы противолейкозных мероприятий в Тюменской области / И.М. Донник [и др.] // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2019. – № 4. – С. 34-40. DOI: 10.17238/issn2072-6023.2019.4.34.
18. Петропавловский М.В. Эпизоотологическая и филогенетическая оценка вируса лейкоза крупного рогатого скота на территории Российской Федерации / М.В. Петропавловский, И.М. Донник, Н.А. Безбородова // Инновации и продовольственная безопасность. – 2018. – № 3. – С. 161-165.
19. Петропавловский М.В. Региональная молекулярно-генетическая структура вируса лейкоза крупного рогатого скота / М.В. Петропавловский, И.М. Донник // Ветеринария Кубани. – 2010. – № 3. – С. 12-13.
20. Петропавловский, М.В. Эпизоотологическая и филогенетическая оценка вируса лейкоза крупного рогатого скота на территории Российской Федерации / М.В. Петропавловский, И.М. Донник, Н.А. Безбородова // Инновации и продовольственная безопасность. – 2018. – № 3 (21). – С. 161-165.
21. Проблема лейкоза крупного рогатого скота / В.А. Мищенко, О.Н. Петрова, А.К. Караулов, А.В. Мищенко. – Владимир : ФГБУ «ВНИИЗЖ», 2018. – 38 с.
22. Результативность комплексных мероприятий борьбы с лейкозом крупного рогатого скота на Среднем Урале / Донник И.М., Красноперов В.А., Татарчук А.Т. и др. // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2015. – № 2. – С. 42-46.
23. Смирнов Ю.П. Варианты основных мероприятий по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота / Ю.П. Смирнов, И.Л. Суворова, Н.А. Грязева // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2016. – № 6 (55). – С. 42-47.
24. В Регионе продолжается работа по оздоровлению хозяйства от лейкоза крупного рогатого скота. [Электронный ресурс]. – Управление Ветеринарии Белгородской области. – URL: <http://belvet.ru/novosti/v-regione-prodolzhaetsya-rabota-po-ozdorovleniyu-h/> (дата обращения: 01.08.2022).
25. Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации 2021 год (II квартал) / составители А.К. Караулов, А.В. Варкентин, Н.А. Семёнова, Д.С. Баташова, Ф.И. Коренной // Аналитический ежеквартальный, с нарастающим итогом отчет по эпидситуации в стране (по данным Департамента Ветеринарии МСХ). – [Электронный ресурс]. – Управление Россельхознадзора. – URL: – https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/files/iac/epizooticheskaya_situaciya_v_rossiyskoy_fderacii_2022_god_ii_kvartal.pdf (дата обращения: 01.12.2022).
26. Asfaw Y., Tsuduku S., Konishi M. et al. Distribution and superinfection of bovine leukemia virus genotypes in Japan // Arch. Virol. – 2005. – V. 150. – P. 493-505.

27. A new genotype of bovine leukemia virus in South America identified by NGS-based whole genome sequencing and molecular evolutionary genetic analysis / M. Polat, S.N. Takeshima, K. Hosomichi, [et al.] // *Retrovirology*. – 2016. Vol. 13. P. 4.
28. Development of approaches to the diagnosis of cattle leukemia in the system of antiepisootic measures in the Belgorod region / I.M. Donn timer, A.M. Kovalenko, S.N. Belyaeva, A.F. Dorofeev, N.V. Yavnikov, V.Yu. Oskol'skaya, M.V. Petropavlovskiy // *BIO Web of Conferences* 30, 06002 (2021). – URL: <https://doi.org/10.1051/bioconf/20213006002> ILS 2020 (дата обращения: 18.09.2021).
29. Gillet N., Sanchez-Alcaraz T., Willems L. // *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. SeriesB: Biological Sciences*. 2006.
30. Licursi M., Inoshima Y., Wu D., Yokoyama T., Gonzales E.T., Sentsui H. Genetic heterogeneity bovine leukemia virus genotypes and its relation to humoral responses in hosts // *Virus Research*. – 2002. – № 86. – P. 101-110.
31. Rola-Luszczak M., Pluta A., Olech M., Donn timer I., Petropavlovskiy M., Gerilovych A., Vinogradova I., Choudhury B., Kuzmak J. The molecular characterization of bovine leukaemia virus isolates from Eastern Europe and Siberia and its impact on phylogeny. *PLoSOne*. – 2013. – Vol. 8. – e58705.

References

1. Order of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation N. 156 dated March 24, 2021 «On approval of Veterinary rules for the implementation of preventive, diagnostic, restrictive and other measures, the establishment and cancellation of quarantine and other restrictions aimed at preventing the spread and elimination of foci of leukemia in cattle». [electronic resource]. – Electronic fund of legal and regulatory and technical documents «Code». – URL: <https://docs.cntd.ru/document/603433105> (date of reference: 18.10.2022).
2. Guidelines for the diagnosis of leukemia of cattle of the Ministry of Agriculture of Russia dated 23.08.2000 N. 13-7-2/2130. [electronic resource]. – Electronic information and legal support of the Guarantor. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200118749> (accessed: 10/18/2022).
3. OIE World Organization for Animal Health. Enzootic Bovine Leukosis. [electronic resource]. – World Organization for the Protection of Animal Health. – 2017. – URL: <https://www.oie.int/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terres>
4. Analysis of the epizootic situation of bovine leukemia using a monitoring system / V.G. Potanin, A.F. Aleynikov., M.I. Gulyukin, V.V. Khrantsov., M.A. Amirokov // *Achievements of science and technology of the agro-industrial complex*. 2012. № 11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-epizooticheskoy-situatsii-po-leykozu-krupnogo-rogatogo-skota-s-ispolzovaniem-sistemy-monitoringa> (accessed: 09.12.2022).
5. Valikhov A.F. Bovine leukemia: disease control and prevention [Review] // *Dairy industry*. – 2018. – № 9. – Pp. 74-77.
6. Bateneva N.V. Studying the spread of conditional genotypes of the bovine leukemia virus / N.V. Bateneva, P.N. Smirnov, I.V. Mikhnovich // *Agricultural biology*. – 2012. – № 4. – Pp. 69-725.
7. Garmatarova T.V. Diagnostics and typing of BLV provirus detected in cattle of the Krasnodar territory / T.V. Garmatarova T.V., N.V. Bateneva // *Agricultural sciences. The territory of science*. - 2015. – № 4. – Pp. 56-62.
8. Genogeographic studies of the bovine leukemia virus / I.V. Vinogradova and [others] // *Achievements of science and technology of the agro-industrial complex*, № 10-2011. – Pp. 34-37.
9. Gulyukin M.I. Methodological system of health measures for bovine leukemia / M.I. Gulyukin, I.M. Donn timer, A.T. Tatarchuk // *Yekaterinburg: Ural Publishing House*. – 2007. – 224 p.
10. Donn timer I.M. The effectiveness of complex measures to combat bovine leukemia in the Middle Urals / I.M. Donn timer, I.A. Shkuratova, A.T. Tatarchuk [et al.] // *Issues of regulatory regulation in veterinary medicine* – 2015. – № 2. – C. 42-46.
11. Donn timer I.M. Prevention of leukemia of cattle in breeding farms of Krasnodar Krai / I.M. Donn timer, G.A. Dzhailedi, S.V. Tikhonov // *Veterinary medicine of Kuban*. – 2013. – № 5. – Pp.15-19.
12. Drobot E.V. The results of studying the genotypic diversity of the bovine leukemia virus and the features of epizootological and hematological manifestations of leukemia, Abstract of the cand. dis., Novosibirsk, 2007.
13. Kovalenko A.M. Methodological approaches to the improvement of dysfunctional farms for leukemia of large cattle in the Belgorod region / A.M. Kovalenko, I.M. Donn timer, S.N. Belyaeva // *Achievement of science and technology of the agro-industrial complex*. – № 8. – 2021 – Pp. 40-45.
14. A scientifically-based model of antiepisootic measures for bovine leukemia / M.I. Gulyukin, A.D. Zaberezhny, K.P. Yurov [et al.] // *Veterinary medicine and feeding*. – 2018. – № 1. – Pp. 4-7.
15. Patent N 2741239 Russian Federation, IPCG01N 33/49(2006.01) G01N 33/53(2006.01). Method for diagnosing bovine leukemia RU 2 741239 C1 / application. 18.08.2020; publ. 22.01.2021. / Kovalenko A.M., Donn timer I.M., Yavnikov N.V., Petropavlovsk M.V., Krivonogova A.S., Isaeva A.G., Oskolskaya V.Yu., Belyaeva S.N. – applicant and patent holder of the Belgorod State Agricultural Academy named after V.Ya. Gorin – 8 p.
16. The use of modern laboratory methods in identifying the antigenic landscape of infectious disease pathogens in agricultural organizations disadvantaged by bovine leukemia / Poryvaeva A.P.[et al.] // *Issues of regulatory regulation in veterinary medicine*, № 4, 2019, pp. 40-45. DOI: 10.17238/issn2072-6023.2019.4.40.
17. Evaluation of the effectiveness of the implementation of the Ural system of anti-leukemia measures in the Tyumen region / I.M. Donn timer [et al.] // *Issues of regulatory regulation in veterinary medicine*, 2019. № 4. C. 34-40. DOI: 10.17238/issn2072-6023.2019.4.34.
18. Petropavlovsk M.V. Epizootological and phylogenetic assessment of the bovine leukemia virus on the territory of the Russian Federation / M.V. Petropavlovsk, I.M. Donn timer, N.A. Bezborodova // *Innovations and food security*. 2018; (3): 161-165.
19. Petropavlovsk M.V. Regional molecular genetic structure of the bovine leukemia virus / M.V. Petropavlovsk, I.M. Donn timer // *Veterinary medicine of Kuban*. 2010. № 3. Pp. 12-13.
20. Petropavlovsk, M.V. Epizootological and phylogenetic assessment of bovine leukemia virus on the territory of the Russian Federation / M.V. Petropavlovsk, I.M. Donn timer, N.A. Bezborodova // *Innovation and food security*. – 2018. – № 3 (21). – Pp. 161-165.
21. The problem of bovine leukemia / V.A. Mishchenko, O.N. Petrova, A.K. Karaulov, A.V. Mishchenko. – Vladimir : FGBI «VNIIZH», 2018. – 38.
22. The effectiveness of complex measures to combat bovine leukemia in the Middle Urals / Donn timer I.M., Krasnoperov V.A., Tatarchuk A.T. et al. // *Issues of regulatory regulation in veterinary medicine*. – 2015. – № 2. – Pp. 42-46.